

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20596620>

UBAYDULLAXON DAVRIDA BUXORO XONLIGINING ERON SAFAVIYLARI BILAN MUNOSABATLARI: QARAMA-QARSHILIK, DIPLOMATIYA VA DINIY RAQOBAT

Abduvoidova Ruxshonaxon Akramjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti,
Tarix fakulteti, Tarix yo‘nalishi, 3-kurs talabasi
E-mail: ruxshonaabduvoidova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada XVI asrda Buxoro xonligi va Safaviy Eron davlati o‘rtasida yuzaga kelgan murakkab siyosiy, harbiy va diniy munosabatlar Ubaydullaxon (1533–1540) hukmronligi misolida tahlil etiladi. Tadqiqotda Buxoro–Safaviy nizosining tarixiy kelib chiqishi, G‘ijduvon jangi (1512) va uning diplomatik oqibatlari, Ubaydullaxon davrida ikki davlat o‘rtasidagi harbiy to‘qnashuvlar, sunniylik-shialik ziddiyatining geosiyosiy o‘lchamlari hamda munosabatlardagi diplomatik urinishlar ketma-ket ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: *Ubaydullaxon, Safaviylar, Buxoro xonligi, Shoh Ismoil, Shoh Tahmasp, G‘ijduvon jangi, sunniylik–shialik, Xuroson, Movarounnahr, XVI asr diplomatiyasi.*

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются сложные политические, военные и религиозные отношения между Бухарским ханством и Сефевидским Ираном на примере правления Ubaydullaxana (1533–1539). Рассматриваются исторические корни бухарско-сефевидского противостояния, битва при Гиждуване (1512) и её дипломатические последствия, военные столкновения между двумя государствами в период Ubaydullaxana, геополитические измерения суннитско-шиитского противоречия, а также дипломатические попытки урегулирования отношений.

Ключевые слова: *Убайдуллахан, Сефевиды, Бухарское ханство, Шах Исмаил, Шах Тахмасп, битва при Гиждуване, суннизм–шиизм, Хорасан, Мавераннахр, дипломатия XVI века.*

ANNOTATION

This article analyzes the complex political, military, and religious relations between the Bukhara Khanate and Safavid Iran through the lens of Ubaydullakhan's reign (1533-1539). The study examines the historical roots of the Bukhara–Safavid conflict, the Battle of Ghijduvan (1512) and its diplomatic aftermath, military confrontations between the two states during Ubaydullakhan's reign, the geopolitical dimensions of the Sunni-Shia divide, and diplomatic efforts toward normalization.

Keywords: *Ubaydullakhan, Safavids, Bukhara Khanate, Shah Ismail, Shah Tahmasp, Battle of Ghijduvan, Sunnism–Shiism, Khorasan, Transoxiana, 16th-century diplomacy.*

1.DOLZARBLIGI:

XVI asr Markaziy Osiyo tarixi ko'p jihatdan ikki yirik siyosiy kuch - Shayboniylar boshchiligidagi Movarounnahr va Safaviylar boshchiligidagi Eron o'rtasidagi raqobat tafsilotlari bilan belgilanadi[1, B.115]. Bu raqobat oddiy hududiy nizo darajasida qolmay, balki diniy-mafkuraviy qarama-qarshilik - sunniylik va shialik o'rtasidagi chuqur ziddiyatni ham o'z ichiga oldi. Natijada ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar doimiy zo'riqish holatida saqlanib, XVI asr davomida bir necha bor ochiq harbiy to'qnashuvlarga aylanib ketdi.

2.MAVZUNING O'RGANILGANLIK DARAJASI:

Buxoro–Safaviy munosabatlarini o'rganishda bir qator birlamchi manbalar va ilmiy tadqiqotlar mavjud. Birlamchi manbalar orasida Hofiz Tanish al-Buxoriyning “Abdullanoma” asari alohida o'rin tutadi[3, B.310]. Muhammadyor ibn Arab Qatag'onning “Musaxxir al-bilod” asari ham bu munosabatlarga oid bir qator qimmatli ma'lumotlarni o'z ichiga oladi[4, B.393]. Ilmiy tadqiqotlar orasida B.A. Ahmedovning Buxoro tarixi bo'yicha asarlari[5, B.128] va R. Xoliqovanning XVI asr siyosiy tarixi bo'yicha monografiyasi[6, B.90] mavzuning asosiy ilmiy bazasini tashkil etadi.

3.TADQIQOT NATIJALARI:

XVI asr boshida ikki siyosiy kuch deyarli bir vaqtda kuchaydi: g'arbda Safaviy Eron (1501-yilda Shoh Ismoil I tomonidan asos solingan), sharqda esa Shayboniylar davlati. Ikkala davlat ham o'z chegaralarini kengaytirish yo'lida Xuroson - eng boy va strategik jihatdan muhim mintaqaga -ustidan nazorat o'rnatishga intildi[1, B.120]. Diniy omil ham Buxoro-Safaviy raqobatida muhim rol o'ynadi. Safaviylar shia islomini davlat diniga aylantirgan holda, Shayboniylar qat'iy sunniy yo'nalishda turdilar[2, B.155].1512-yilda bo'lib o'tgan G'ijduvon jangi Buxoro–Safaviy munosabatlaridagi hal qiluvchi voqea bo'lib, uning oqibatlarini Ubaydullaxon davrida ham sezildi. Bu jangda Shayboniy sultonlari Safaviy amir Najmi Soniy

boshchiligidagi qo‘shinni tor-mor etdi[3, B.315]. G‘ijduvon jangi Ubaydullaxon uchun ham shaxsiy ahamiyat kasb etadi: aynan shu jangda u Shayboniy qo‘shinining faol ishtirokchisi va g‘alabaning muhim qahramonlaridan biri sifatida ajralib chiqdi[7, B.88].

Ubaydullaxon oliy hokimiyatni qo‘lga kiritgach (1533), Safaviy Eron bilan munosabatlarda yangi bosqich boshlandi. 1535-1536-yillarda Ubaydullaxon Xuroson tomon bir necha harbiy yurish uyushtirdi. Ushbu yurishlarning asosiy maqsadi Safaviylar nazoratidagi Xuroson hududlarini qayta egallash edi. Biroq bu yurishlar uzoq muddatli natija bermadi. Harbiy muvaffaqiyatsizliklar Ubaydullaxonni siyosiy va diplomatik yo‘llarni qidirishga majbur etdi. Safaviy Eron XVI asrda shia islomini tashqi siyosatning asosiy qurolidan biri sifatida ishlatdi. Natijada Buxoro va Eron o‘rtasidagi har qanday siyosiy nizo bir vaqtning o‘zida sunniy–shia mafkuraviy qarama-qarshiligining ko‘rinishiga aylandi[8, B.128]. Ubaydullaxon o‘zini sunniy musulmonlarning himoyachisi sifatida ko‘rsatib, Safaviylar bilan kurashni diniy burch sifatida ham talqin etdi[2, B.160].

Harbiy to‘qnashuvlar bilan bir qatorda Buxoro va Safaviy Eron o‘rtasida vaqti-vaqti bilan diplomatik aloqalar ham olib borildi. Ubaydullaxon diplomatiyasining o‘ziga xos jihati shundaki, u muzokaralarni ko‘proq hududiy va savdo masalalariga yo‘naltirgan[9, B.112]. Shuningdek, Usmonli Turkiya omili ham Buxoro diplomatiyasida muhim rol o‘ynadi.

XULOSA

XVI asrda Buxoro xonligi va Safaviy Eron davlati o‘rtasidagi munosabatlar Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq tarixidagi eng muhim geosiyosiy jarayonlardan biri hisoblanadi. Ushbu munosabatlar nafaqat hududiy manfaatlar va Xuroson uchun kurash bilan, balki sunniylik va shialik o‘rtasidagi mafkuraviy qarama-qarshilik bilan ham chambarchas bog‘liq bo‘lgan. Shu sababli ikki davlat o‘rtasidagi ziddiyatlar uzoq muddat davom etib, mintaqaning siyosiy taraqqiyotiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatgan. Ubaydullaxon hukmronligi davrida Buxoro xonligining Safaviylarga nisbatan siyosati faol va qat‘iy xarakter kasb etdi. U Xurosonni qayta egallashga qaratilgan harbiy yurishlarni amalga oshirgan, shu bilan birga diplomatik vositalardan ham foydalanishga intilgan. G‘ijduvon jangida shakllangan harbiy-siyosiy tajriba uning keyingi faoliyatida muhim ahamiyat kasb etgan. Ubaydullaxon o‘zini sunniy dunyoning himoyachisi sifatida ko‘rsatib, Safaviylar bilan kurashga diniy tus ham bergan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Buxoro–Safaviy munosabatlari faqat urush va qarama-qarshiliklardan iborat bo‘lmagan. Ayrim davrlarda savdo, diplomatik elchiliklar va muzokaralar orqali munosabatlarni yumshatishga urinishlar ham kuzatilgan. Bunda Usmonli davlati omili ham muhim geosiyosiy ahamiyat kasb etgan.

Umuman olganda, Ubaydullaxon davridagi Buxoro-Safaviy munosabatlari XVI asr Markaziy Osiyo xalqaro munosabatlari tarixining muhim sahifalaridan biri bo'lib, mintaqadagi siyosiy kuchlar muvozanati hamda diniy-mafkuraviy jarayonlarning shakllanishida muhim rol o'ynagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hofiz Tanish al-Buxoriy. Abdullanoma. – Toshkent: Sharq, 2023. – 414 b.
2. Muhammadyor ibn Arab Qatag'an. Musaxxir al-bilod. – Toshkent: Fan, 2009. – 270 b.
3. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. – Toshkent: Yulduzcha, 1989. – 368 b.
4. Amir Haydar. Tarixi Rashidiy. – Toshkent, 2020. – 720 b.
5. Ахмедов Б.А. История Бухары с древнейших времен до наших дней. – Ташкент: Фан, 1982. – 224 с.
6. Xoliqova R. XVI asr O'rta Osiyo siyosiy tarixi. – Toshkent: Fan, 2015. – 290 b.
7. Dale S.F. The Muslim Empires of the Ottomans, Safavids, and Mughals. – Cambridge University Press, 2010. – 278 p.
8. Bacqué-Grammont J.L. Les Ottomans, les Safavides et leurs voisins. – Istanbul, 1987. –180 p.
9. Zamonov A. Buxoro xonligi tarixi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – 260 b.